

XIVA XONLIGIDA MAHALLIY TADBIRKORLAR SINFINING SHAKLLANISHI

Raxmanov Polvonnazir Sadullayevich

Xiva shaxri 11-sonli maktab tarix fani o'qituvchisi

Maqolaning qisqacha mazmuni: Xiva xonligida mahalliy tadbirkorlar sinfining shakllanishi tarixi voha tarixining eng kam o'rganilgan sahifalaridan biri bo'lib, G'zbekiston Respublikasining jadal bozor munosabatlarga kirib borishi jarayonida mazkur muammoni o'rganish muhim ahamiyatga ega masalalardan hisoblanadi. Shu jihatdan olganda mazkur maqolada Xiva xonligida mahalliy tadbirkorlar sinfining shakllanishi va ularning vohada ishlab chiqarish hamda bozor munosabatlarining taraqqiyotidagi o'рни masalasi, ularning savdo-sotiq, va ishlab chiqarish sohasida o'рни masalasi xonlikda Rossiya bosqinidan keyin kechgan iqtisodiy jarayonlarning mazmun – mohiyati, hozirgacha bu borada tarix fanida shakllangan qarashlar tahlil qilinib, mazkur muammo yuzasidan yangicha xulosalarga kelinganligi yoritib berilgan.

Kalit sg'zlar: Xiva xonligi, Yangi Urganch, Gurlan, Xiva, aka – uka Kraftlar, Rus-Osiyo banki, Bolshaya Yaroslavskaya manufaktura, savdo-sotiq, ishlab chiqarish, aka-uka Rizaevlar, Manuilovlar, Maksum, aka-uka Solijonovlar.

Аннотация: История формирования класса местных предпринимателей в Хивинском ханстве является одной из наименее изученных страниц истории оазиса, а изучение этой проблемы является одним из важнейших вопросов в процессе развития Республики Узбекистан. быстрый вход в рыночные отношения. С этой точки зрения в данной статье рассматривается формирование класса местных предпринимателей в Хивинском ханстве и их роль в развитии производства и рыночных отношений в оазисе, их роль в области торговли и производства, сущность экономические процессы, происходившие в ханстве после русского

нашествия, до сих пор. В связи с этим анализируются взгляды, сложившиеся в исторической науке, и поясняется, что относительно данной проблемы сделаны новые выводы.

Ключевые слова: Хивинское ханство, Новый Ургенч, Гурлан, Хива, братья Крафт, Русско-Азиатский банк, Большая Ярославская мануфактура, торговля, производство, братья Ризаевы, Мануйловы, Максум, братья Солижоновы.

Annotation: The history of the formation of the class of local entrepreneurs in the Khiva Khanate is one of the least studied pages of the history of the oasis, and the study of this problem is one of the most important issues in the process of the Republic of Uzbekistan's rapid entry into market relations. From this point of view, in this article, the formation of the class of local entrepreneurs in the Khiva Khanate and their role in the development of production and market relations in the oasis, their role in the field of trade and production, the essence of the economic processes that took place in the Khanate after the Russian invasion, until now In this regard, views formed in the science of history are analyzed, and it is explained that new conclusions have been reached regarding this problem.

Key words: Khanate of Khiva, New Urganch, Gurlan, Khiva, Kraft brothers, Rus-Asian Bank, Bolshaya Yaroslavskaya manufactory, trade, production, Rizaev brothers, Manuilov, Maksum, Solizhonov brothers.

KIRISH (INTRODUCTION). Xiva xonligi Rossiya tomonida bosib olinganidan keyin xonlik iqtisodiyoti bir tarafdin mustamlakachilik xom ashyo markaziga aylantirila boshlangan bo'lsa, ikkinchi tarafdin xonlikda iqtisodiy qoloqlikning asosiy sabablaridan biri bo'lgan hamda minglab yillardan beri davom qilib kelayotgan ana'naviy yer egaligi xo'jaligi tizimi buzila boshladi. Natijada XIX asr oxirlaridan boshlab xonlik Rossiya bilan birga jahon iqtisodiy jarayonlariga tortila boshladi. Asta – sekin bozor munosabatlari tartiblari shakllana boshlab, ilgarigi savdogarlar sinfi asosida hamda bozor munosabatlari qonun-qoidalari asosida mahalliy tadbirkorlar sinfi shakllana boshladi.

Ammo, Rossiya imperiyasi yuritgan mustamlakachilik siyosati natijasida bu jarayonlar nihoyatda sekin davom qilayotgan edi. Jumladan, eng avvalo Rossiya hukumati xonlikni 1894-1895 yillarda imperiya bojxona tizimiga kiritishi natijasida Xiva xonligining tashqi iqtisodiy aloqalari butunlay cheklanib, xonlik hududida rus savdogarlariga juda katta imtiyozlar berilgani holda xonlik mahalliy savdogarlarining tashqi tijorat hatti-harakatlari umuman cheklab tashlandi. Bu g'z navbatida xonlikda mahalliy savdo-sarmoya egalari hamda tadbirkorlar sinfining shakllanish jarayonlarini ancha sekinlashtirgan edi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI (LITERATURE REVIEW). Yuqorida ta'kidlanganidek, Xiva xonligida mahalliy tadbirkorlar sinfining shakllanishi tarixi masalasi Xorazm tarixining ancha kam o'rganilgan sahifalaridan hisoblanib, bu borada mavjud yozma manbalar ma'lumotlari deyarli tahlil qilinmagan. Bu mavzudagi yozma manbalar ham juda kam bo'lib asosiy xususiyati shundaki, bu borada mahalliy tadbirkorlar haqida ma'lumotlar keltirilib o'tilgan birorta mahalliy manbalar yo'q.

Xonlikda faoliyat yuritgan tadbirkorlar ichki va tashqi savdo aloqalaridagi faoliyati qay darajada bo'lganligi asosan rus va xorij manbalarida o'z aksini topgan. Xonlik bosib olinganidan keying uning xom-ashyo bazasiga aylantirilishi jarayonida rus va xorij ma'murlari va turli soha mutaxassislari tomonidan g'rganila boshlandi. Jumladan, rus mutaxassisi V.I. Masalskiy va A. Krasnoslobodskiy Xiva xonligida paxtachilik sanoatining metropoliya to'qimachilik sanoatidagi tutgan o'rni va istiqbollarini tahlil qilgan bo'lsa [4, 9-10; 5,23], V.N.Veber xonlik tog'kon sanoati istiqbollarini o'rgangan [2, 7]. M.N.Sobolev xonlik bilan bojxona tizimi masalasini tahlil qilgan bo'lsa [11], S.Xrulev tadqiqotlarida Xiva xonligi bilan Rossiya o'rtasidagi savdo aloqalari istiqbollari tadqiq qilingan [14, 48]. Umuman olganda bu mavzuga oid manbalar asosan statistik va hisobotlar xususiyatga ega bo'lgan hujjatlar hisoblanadi.

Zamonaviy tadqiqotchilardan A.S. Sadikov, T.G. Tuxtametov, M. Niyazmetov, R.Y.Pochekayev, K.A.Abdraxmanov, E.A.Glushenko kabi sobiq

SSSR davri yoki Rossiyalik, D. Ziyoyeva kabi o'zbek tadqiqotchilari mazkur mavzu bo'yicha tadqiqotlar olib borganlar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI (RESEARCH METHODOLOGY).

Maqolada tizimlashtirish, tarixiy-qiyosiy tahlil, tarixiy ma'lumotlarni umumlashtirish, xolislik tamoyili kabi ilmiy tadqiqot usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR (ANALYSIS AND RESULTS). 1873 yil 12 avgustda Rossiya imperiyasi Xiva xonligini zabt qilgach, Xiva xonligi o'rtasida tuzilgan Gandamiyon shartnomasiga muvofiq, xonlik hududining yarmidan ko'prog'i majburiy ravishda Rossiya saltanatining ixtiyoriga o'tkazildi. Natijada Xiva xonligining umumiy maydoni ikki barobarga qisqarib, 73 000 km² ni tashkil qiladigan bo'ldi. Shu bilan birga Xiva xonligi bir tarafdin jahon iqtisodiy aloqalari tizimiga yoki jahon bozoriga tortilganligi qisman ahamiyatga ham ega bo'ldi. Zero, tg'liq agrar sohaga ixtisoslashgan xonlik hududida endilikda bozor munosabatlariga asoslangan xo'jalik shakllana boshladi. Ammo, Rossiya imperiyasining xonlikda yuritgan mustamlakachilik siyosati natijasida xonlik asosan xom ashyo yetkazib berishga ixtisoslashib, bozor iqtisodiyotiga asoslangan ishlab chiqaruvchi xo'jalik shakllari shakllanmasdan qoldi. Shu jihatdan olganda, XX asrning boshlarida Xiva xonligi iqtisodiyoti qishloq xo'jaligiga asoslangan agrar mamlakatligicha qolgan edi [13,54].

Umuman olganda mustamlakachi imperiyaning iqtisodiy sohada, iqtisodiy tuzilmalarda yuritgan siyosati salbiy oqibatlarini jihatidan, rus hukumatining G'rta Osiyoda davlat, ijtimoiy va madaniy sohalarga "aralashmaslik" siyosatidan ko'ra o'z oqibatlariga qaraganda ancha og'irroq edi. XIX asr oxiriga kelib rus hukumatining jadal sanoatlashtirish siyosati usul va maqsadlariga ko'ra xuddi G'arb mustamlakachi davlatlari yg'nalishida edi, ya'ni faqat xom ashyo yetkazib berishi kerak bo'lgan hududga aylanishi lozim bo'lgan. Markaziy Osiyo mustamlakalarini metropolning iqtisodiy ehtiyojlariga moslashtirish kerak edi. Rossiya tg'qimachilik sanoatini xom ashyo bilan ta'minlashi kerak bo'lgan paxta bazasini yaratish birinchi o'ringa chiqdi [10, 48-52].

Faqat vohada qadimdan taraqqiy qilgan savdo – sotiq munosabatlari hamda hunarmandchilik sohalari xonlikda kelgusida tadbirkorlar sinfining shakllanishiga turtki bo‘ldi.

XIX asr oxirlariga kelib Xiva xonligida hunarmandchilik va savdo – sotiq sohalarining taraqqiyoti, g‘z navbatida ichki savdoning jonlanishi tovar-pul munosabatlarining jadal rivojlanishiga olib keldiki, nafaqat, Rossiya, Buxoro amirligi va Eron davlatlari kabi qg‘shni davlatlar bilan balki, Rossiya imperiyasi orqali Yevropa davlatlari bilan tashqi savdo aloqalarining rivojlanishiga sabab bg‘ldi. Shu asosda shaharning qishloqdan ajralishi, yangi shaharlarning tez g‘shishi va eski shaharlarning rivojlanishi jadallashgan. Butun XIX asr oxirlari davomda mamlakat iqtisodiy hayotida shaharlarning ahamiyati va roli ortib borgan. Natijada XX asr boshlariga kelib, Xiva, Yangi Urganch, Qo‘ng‘irot, Toshhovuz, Gurlan kabi shaharlar xonlikning iqtisodiy, siyosiy va madaniy hayoti markazlariga aylandi. Shuningdek, yangi shahar posyolkalari - Begovat, Mo‘ynoq, Taxta paydo bo‘ldi. Bu jarayonlar esa oxir – oqibat shaharlarda savdo – sanoat sohasi vakillarining, ya’ni tadbirkorlar sinfining shakllanishiga turtki bg‘lgan [10, 48-52].

Agar manbalar ma’lumotlariga e’tibor qaratiladigan bg‘lsa, XX asr boshlarida Xiva xonligi aholisining ijtimoiy tarkibida savdogarlar (yirik, o‘rta, mayda) 5–7 % ni tashkil qilgani holda, shahar hunarmandlari esa 10 % ni tashkil qilgan [12, 58-59; 13, 54].

Savdo hamda hunarmandchilik ishlab chiqarilishi markazi sifatida shaharlar orasida ayniqsa, Yangi Urganch alohida ajralib turardi. Zero, xonlikdagi eng dastlabki tadbirkorlar aynan shu shaharda shakllanib, urganchlik savdogarlar Rossiyada ham, Buxoro amirligida ham va hatto Eronda ham alohida ulug‘lanib “urganjiylar” deb atalgan. Hatto bora-bora bu nom umumiy xonlik tashqi savdosida asosiy o‘rin egallagan savdogarlarning umumiy nomiga aylana borgan. Bu erda rus, milliy va qo‘shma kapitalga asoslangan omborlar, idoralar, sanoat korxonalarini joylashgan. Yangi Urganchda o‘n bitta paxta tozalash zavodi (shundan oltitasi mahalliy tadbirkorlarga tegishli), ikkita yog‘ zavodi, sovun zavodi,

ko'nychilik zavodi, bitta tegirmon bor edi. Shuningdek, bu yerda Rossiya-Osiyo va Sibir savdo banklarining filiallari, pochta-telegraf bo'limi, 10 ta yirik va 36 ta o'rta transport, komissiya va sug'urta kompaniyalarining vakolatxonalari ochildi [3, 65-66].

Xonlikning ikkinchi yirik savdo-hunarmandchilik markazi bu Gurlan shahri bo'lib, shaharda paxta eksporti bilan shug'ullanuvchi rus savdogarlarining 10 ta idorasi, mahalliy tadbirkorlar – aka-uka Rizaevlar, Manuilovlar, Maksim, aka-uka Solijonovlar va boshqalarning 9 ta paxta tozalash zavodlari faol ishlagan. Umuman olganda Xiva xonligida 1909 yilga kelib, 81 ta sanoat korxonasi faoliyat ko'rsatgan [10, 48-52].

Xonlikda tadbirkorlar sinfining shakllanishida nafaqat bu davrda dunyo bo'yicha kechayotgan kapitalistik jarayonlar, balki xonlikga kelib o'z savdo va ishlab chiqarish korxonalariga asos solgan Rossiyalik va xorij davlatlari sarmoyadorlari ham katta hissa qo'shganlar. Jumladan, Rossiya davlatida katta kapitalga ega nemis aka-uka Iogan va Genrix Kraftlar 1903 yilda Yangi Urganchda bank tizimini yo'lga qo'ydilar, savdo yo'llari, ko'plab paxta tozalash va yog', sovun ishlab chiqarish zavodlarini rivojlantirdilar [3, 65-66].

Kraflarning ishbilarmonlik va tadbirkorlik xususiyatlari bir tomondan Rossiya hukumatiga katta foyda keltirayotgan bg'lsa, ikkinchi tomondan mahalliy boy-zodagonlarni ilg'or texnikaga asoslangan zavod va fabrikalarni yuritish, ishchilar sinfini shakllantirish, bozor iqtisodiy siyosati tamoyillari asosida chet el investitsiyasi kirib kelishini tezlashtirgan edi.

G'sha davrlarda mahalliy tadbirkorlar xorij sheriklar bilan hamkorlikda kg'plagan mahsulotlarini xorijga ham chiqarganlar. Jumladan, Xorazmdan Germaniyaga nafaqat paxta tolasi, yog', balki mol terisi, jun va hatto sg'yilgan qo'ylarning ichak-chavog'i, beda urug'i, qovun qoqi va turli dorivor giyohlar ham eksport qilingan [10, 48-52].

Xiva xonligining ilk savdo-sanoat vakillari bg'lmish aka-uka Baqqolov, Otaboev, Madiyorov, D.Rizaevlar safiga keyinchalik mahalliy savdogarlar

Yu.Salimjonov, D.Nurov, K.Ibrohimov, A.Ollaberganov, E.Do'schonov, V.Botirov, K.Yusupov, M.Safoev, X.Avazjonov kabi mayda burjua (Rossiya va Yevropa davlatlarida savdo-sanoat vakillari, tadbirkorlar va sarmoyadorlarning umumiy atalishi) vakillari safiga qg'shila bordilar [10, 48-52].

Urganchdagi Rus-Osiyo banki orqali paxtakor va zavodchi boylarga imtiyozli kredit berish boshlandi. Natijada 1903-1916 yillarda Xivada 8 ta, Yangi Urganchda 2 ta, Gurlanda 3 ta, Xonqada 4 ta, Toshhovuzda 1 ta, "Xitoy" (Mang'it)da 1 ta turli zavodlar ishga tushirildi. Shulardan 4 yog'-sovun zavodi, 4 paxta tozalash zavodi, 4 terini qayta ishlash zavodi, 11 ta g'isht zavodi qurildi [10, 48-52]. Xullas, XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Xiva xonligida mahalliy tadbirkorlar sinfi shakllandiki, bu mavzu bg'yicha hali juda ko'p tadqiqotlar olib borish lozim bg'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR (CONCLUSION/RECOMMENDATIONS)

Ammo, sanoatning shakllanishi va shu asosda mahalliy tadbirkor va sarmoyadorlari faoliyatining rivojlanib borishi jarayonlari 1914-1918 yillarda, birinchi jahon urushi davrida ancha sustlashib, Xiva xonligida sof ma'nodagi tadbirkor va sarmoyadorlar tg'liq shakllanmadi. Xonlik urushning xom ashyo va tayyor mahsulotlarga yangi talablar qg'ygan paytda tezlashdi. Shu davrda 40 ta yangi sanoat korxonasi tashkil etildi.

Rossiyaning I – jahon urushiga tortilishi natijasida Xiva xonligining ijtimoiy -iqtisodiy ahvoli nihoyatda og'irlashdi. Ayniqsa, mahsulotlar eksporti va importi keskin kamaydi. Masalan, 1912 yilda eksportni umumiy hajmi 2 mln. 800 ming pud (1 pud – 16 kg)ni tashkil qilgan bg'lsa, 1918 yilga kelib, 150 ming pudni tashkil qildi. Xorazmning asosiy eksport mahsuloti hisoblangan paxtani chetga chiqarish hajmi bu davrda 1 mln. 740 ming puddan, 10 ming pudgacha tushib qoldi. Natijada xalqning turmush darajasi ancha pasaydi, chunki Xorazm iqtisodiyoti bevosita Rossiyaning iqtisodiy ahvoli bilan chambarchas bog'liq edi.

FOYDALANILGAN MANBALAR VA ADABIYOTLAR:

1. Абдрахманов К. Купечество Российской империи в торговле со Средней Азией: культурно- антропологический аспект // *Quaestio Rossica*. 2022. Т. 10, № 5. С. 1607–1624.
2. Город Ургенч, Хивинского ханства (О жизни русского населения города) // *Туркестанский сборник*. 1907. Т. 437. С. 65, 66.
3. Имперская политика аккультурации и проблема колониализма (на примере кочевых и полукочевых народов Российской империи) / науч. ред. С. В. Любичанковский. Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2019. 480 с.
4. Масальский В. И. Хлопковое дело в Средней Азии (Туркестан, Закаспийская область, Бухара и Хива) и его будущее. СПб., 1892. С. 9–10.
5. Материалы для изучения хлопководство. Вып. III. Хлопководство в Хиве // Составил А. Краснослободский. Под общей редакцией Н.И. Малаховского. – СПб.: Типография В.О. Киршбаума, 1912. – 23 с.
6. Ниязматов М. Поиск консенсуса. Российско-хивинские геополитические отношения в XVI - начале XX в. СПб., 2010. С. 199–204.
7. Почекаев Р.В. Включение бухарского эмирата и Хивинского ханства в таможенную черту Российской империи (1895 г.) // *Право. Журнал Высшей школы экономики*. 2016. № 3. С. 172–184.
8. Рожкова М. К. Экономические связи России со Средней Азией. М.: Акад. наук СССР, 1963. 238 с.
9. Садыков А. С. Экономические связи Хивы с Россией во второй половине XIX - начале XX вв. Ташкент, 1965. С. 48–52.
10. Соболев М.Н. Таможенная политика России во второй половине XIX века. Томск: Типо-литография Сибирского товарищества издательского дела, 1911. 850 с.
11. Тухтаметов Т. Г. Амударьинский отдел (Социально-экономическое и политическое значения для Хорезмского оазиса). Нукус, 1977. С. 58, 59
12. Тухтаметов Т. Г. Россия и Хива в конце XIX - начале XX в. Победа Хорезмской народной революции. М., 1969. С. 54.

13. Хрулев С. Проект устава Товарищества для развития торговли со Среднею Азиею. СПб.: Типография главного артиллерийского управления, 1863. 48 с.

